

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Махмудов А.Х.

Д.п.н., профессор, заведующий научно-исследовательским отделом «Цифровое педагогическое обеспечение национального воспитания», Национального института педагогического воспитания имени Кари Ниязи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029658>

Аннотация. В статье раскрываются методологические аспекты совершенствования методического мастерства будущих учителей в период цифровой трансформации. В этих условиях ключевым показателем методического мастерства педагога является умение ставить и решать важные педагогические задачи с учетом возможностей цифровых технологий образовательной среды.

Ключевые слова: методическое мастерство, цифровые технологии, будущий педагог, учебно-воспитательный процесс, образовательная среда.

В период цифровой трансформации перед педагогическими учебными образовательными учреждениями ставится задача подготовка педагогов, умеющих проектировать учебно-воспитательную творческую среду, обеспечивать результативность образовательного процесса в цифровых условиях, в педагоге, который обладает должным уровнем методического мастерства, совершенствует свое мастерство, приобретает новые знания и осваивает современные образовательные технологии. В этих условиях наиболее важным качеством педагога является его методическое мастерство.

По мнению многих педагогов-ученых методическое мастерство педагога проявляется в креативности, самосовершенствовании, постоянном повышении педагогической грамотности и обеспечивает достижение значимых образовательных результатов[1, 2].

Таким образом в условиях цифровой трансформации методическое мастерство педагога предполагает умение ставить и решать педагогические задачи, опираясь на теоретические знания и возможности цифровых технологий образовательной среды(рис.1).

Рис.1. Структура методического мастерства в условиях цифровой трансформации

Рассмотрим содержание(компоненты) структуры методического мастерства в условиях цифровой трансформации.

Компонента «Умение ставить и решать важные педагогические задачи» включает в себя формирование у будущих учителей профессиональные и личностные качества, которые проявляются в видение проблемы, выдвижение рабочей гипотезы, постановки задачи, определение методов решения задачи и механизмов реализации, а также профессиональные уровни:

уровень грамотности – система методических знаний о всех компонентах процесса обучения (потенциальная основа ремесла);

уровень ремесла – система методических навыков осуществления обучающих действий (потенциальная основа мастерства);

уровень мастерства – система методических умений, обеспечивающих выполнение профессиональных функций;

уровень искусства как высшее проявление мастерства.

Компонента «Теоретические основы(когнитивный компонент)» отражает владение будущим педагогом теоретических знаний профессиональной деятельности, которая включает научную теорию(естественно-математическую) и теорию учебно-воспитательного процесса(процессуальная теория).

Содержание компонента «Практико-ориентированные основы(технологический компонент)» включает в себя опыт педагогической деятельности и личностные качества. Опыт педагогической деятельности формируется в процессе практических, семинарских занятий, в прохождении практик и стажировок, согласно учебной программы, а также в педагогической деятельности (в старших курсах) в школе[3]. Личностные качества(значимые для педагога) формируются в аудиторных занятиях(лекций, семинарские и практические занятия) и внеаудиторных занятиях(самостоятельная работа, прохождения практики, стажировок).

Компонента *цифровая среда* является сложной системообразующей системой, включающей цифровые средства обработки информации, информационно-коммуникационные технологии, программные средства обучения, мобильные приложения, образовательные платформы и др[4].

Компонента «*Формируемые компетенции*» включает следующие элементы методической культуры и умения. Элементы методической культуры включает в себя[5]:

- знания о всех компонентах процесса обучения: целях, средствах, объекте, результатах, приёмах обучения, о себе самом как учителе;
- опыт осуществления приёмов профессиональной деятельности (репродукция культуры);
- творчество как преобразование и перенос приёмов обучения (продукция нового в обучении);
- обращённый на систему ценностей личности опыт эмоционального отношения к профессиональной деятельности.

Умения входящие в структуру и содержание компетенции состоят из:

1. Перцептивные умения(умение понять состояние учащегося, проникнуть в его внутренний мир; умение видеть всех и каждого; умение отличать текущую информацию об ученике от устойчивых его характеристик и др.);

2. Проектировочные умения(умение планировать уроки разных видов; умение предвидеть результаты планирования; умение анализировать учебную ситуацию и выбрать верное решение; умение импровизировать в неожиданных учебных ситуациях и др.;

3. Адаптационные умения(умение подбирать приёмы обучения (упражнения, задания), адекватные той или иной цели (любого уровня); умение использовать приёмы работы, материал и т.п. соответственно индивидуальности учащегося (адаптация к индивидуальности); умение подходить к решению методических вопросов в зависимости от условий обучения (адаптация к условиям);

4. Коммуникативные умения(умение устанавливать речевые взаимоотношения (речевую атмосферу); умение быть коммуникабельным; умение настроиться на урок соответственно его содержанию и характеру; умение настроить соответствующим образом учащихся; умение выражать всё необходимое с помощью речи, мимики, пантомимы; умение говорить выразительно и эмоционально; умение говорить экспромтно и др.;

5. Организационные умения(умение организовать работу в парах; умение организовать групповую работу; умение организовать коллективное общение; умение организовать класс, когда отвечает один ученик (пара); умение быстро распределять задания (с учётом условий, индивидуальных особенностей учащихся); умение организовать индивидуальную СР в классе; умение организовать СР учащихся дома и др.

6. Познавательные умения:(умение анализировать деятельность коллег; умение анализировать собственную деятельность; умение подготовить научный доклад по проблемам обучения; умение воспринимать новое в методике и претворять методические рекомендации; умение вести научную работу, участвовать в исследованиях; умение вести работу по самообразованию и самосовершенствованию и др.

Компонента «Саморазвитие» включает работу будущего педагога в аудитории в самостоятельных работах, при выполнении творческих и курсовых работ[6].

В настоящее время поиск новых дидактических подходов, систем, средств и методов обучения. Поиск путей оптимизации учебно-воспитательного процесса обусловил появление и развитие педагогических технологий разных уровней и разной целевой направленности. Дальнейшее развитие технологий связано с разработкой новых и

модернизацией имеющихся, способных реализовать современные концепции образования и воспитания личности. Среди приоритетных можно назвать: технологии общения, технологии коммуникации; личностные технологии, имеющие цель и назначения развитие и формирование личности с учетом гендерной принадлежности; технологии, формирующие творческое, нестандартное мышление; технологии развивающего, эвристического и проблемного обучения; технологии обучения и дополнительного образования учителя, адаптации его к современным

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Педагогика : учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин [и др.] ; под ред. В.А. Сластенина. М. : Академия, 2002. 576 с.
2. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное пособие для магистрантов. Изд. 2-е, стер. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 261 с.
3. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.
4. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва.-Ташкент, 2019. -№6. - С.3-9.
5. Васильева А. А. К вопросу о цифровизации образовательной среды со-временного вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2020. №69-1. С 114–117
6. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.